

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

ANÁLISE MULTITEMPORAL DA COBERTURA VEGETAL POR NDVI EM SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, PARÁ, ENTRE 2017 E 2025

Amanda Braga Gomes¹; Luiz Rodolfo Reis Costa²; Adriano Marlison Leão de Sousa³; Ramon Dias Pacheco⁴; Paulo Ricardo de Carvalho Esquerdo⁵; Yanna Karolynne Pereira da Silva⁶

^{1,2} Pós-graduando(a) do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil;

³ Docente da Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil;

^{4,5,6} Discente do curso de Engenharia Ambiental e Energias Renováveis, Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil;

E-mail: ¹ eng.bragaamanda@gmail.com; ² luiz.reis@ananindeua.ufpa.br; ³ adriano.souza@ufra.edu.br; ⁴ ramon.pacheco@discente.ufra.edu.br; ⁵ paulo.esquerdo@discente.ufra.edu.br; ⁶ yannakarolynne26@gmail.com

Eixo temático: (3) Sensoriamento remoto e processamento de imagens, mudanças de uso e cobertura da terra e monitoramento territorial.

Resumo

Municípios amazônicos situados em áreas de transição periurbana apresentam mudanças rápidas na cobertura vegetal, associadas à expansão antrópica, à agropecuária, à mineração, à regeneração secundária e à reorganização territorial [1], [2]. Diante disso, este estudo teve como objetivo analisar as mudanças no vigor vegetativo do município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste do estado do Pará, entre 2017 e 2025, a partir de imagens Sentinel-2A/MSI e do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI). A área apresenta paisagem marcada pela presença de vegetação secundária, áreas agropecuárias, plantios florestais, setores urbanizados e áreas associadas à extração mineral [4]. Foram selecionadas duas cenas Sentinel-2A/MSI, obtidas no Copernicus Data Space Browser, referentes às datas de 20 de julho de 2017 e 12 de agosto de 2025. As imagens foram escolhidas no período seco e com cobertura de nuvens inferior a 5%, buscando reduzir interferências sazonais e atmosféricas na comparação temporal [5]. O NDVI foi calculado a partir das bandas B4, correspondente ao vermelho, e B8, correspondente ao infravermelho próximo, conforme a equação $NDVI = (B8 - B4) / (B8 + B4)$. O processamento foi realizado no software QGIS 3.4.0 [6], utilizando a ferramenta Calculadora Raster. Após o cálculo do NDVI para cada ano, os rasters foram recortados pelo limite municipal de Santo Antônio do Tauá. Em seguida, foi realizada a subtração matricial entre os produtos, conforme $\Delta NDVI = NDVI_{2025} - NDVI_{2017}$, gerando o mapa de variação temporal do vigor vegetativo. Para a interpretação espacial do $\Delta NDVI$, foram adotados três intervalos de classificação: perda de vigor vegetativo para valores de $\Delta NDVI \leq -0,10$; estabilidade para valores entre $-0,10$ e $+0,10$; e ganho de vigor vegetativo para valores de $\Delta NDVI \geq +0,10$. Esses limiares foram utilizados para reduzir a influência de pequenas oscilações espectrais associadas à fenologia, umidade da superfície, diferenças de aquisição das imagens e mistura de pixels. Ressalta-se que a classificação baseada em $\Delta NDVI$ não substitui validação de campo, análise com imagens de alta resolução ou matriz de confusão, devendo ser interpretada como indicador espectral de mudança no vigor vegetativo, e não como confirmação direta de alteração de uso e cobertura da terra. Os mapas de NDVI de 2017 e 2025 indicaram predomínio de valores elevados em grande parte do município, sugerindo manutenção de áreas vegetadas expressivas. Os valores máximos foram próximos de 0,69 em 2017 e 0,68 em 2025, indicando permanência de vegetação densa em parte da área analisada. Também foram observadas manchas com baixos

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

valores de NDVI, associadas a superfícies com baixa cobertura vegetal, solo exposto, áreas antropizadas ou vegetação degradada. O mapa de Δ NDVI evidenciou que os ganhos de vigor vegetativo ocorreram de forma descontínua, possivelmente associados à regeneração natural, ao crescimento de vegetação secundária e à consolidação de plantios florestais, padrão compatível com a dinâmica de florestas secundárias na Amazônia brasileira [7]. As áreas classificadas como estabilidade corresponderam a setores com pouca variação espectral entre 2017 e 2025, podendo incluir remanescentes vegetados, áreas de uso consolidado da terra, pastagens, cultivos e superfícies antropizadas que mantiveram resposta espectral semelhante no período analisado. Em contrapartida, as áreas com perda de vigor vegetativo concentraram-se principalmente nas porções centro-sul e sudeste do município, próximas a setores de extração mineral e mosaicos agropecuários. Esses padrões sugerem redução de biomassa verde, aumento de solo exposto ou substituição da cobertura vegetal por usos antrópicos, em consonância com estudos que relacionam mineração, infraestrutura associada, avanço agropecuário e fragmentação da paisagem amazônica [2]. Embora o NDVI seja amplamente utilizado para avaliação da vegetação, é necessário considerar suas limitações, como a saturação em áreas de vegetação densa, a influência do solo em áreas de baixa cobertura vegetal e a mistura espectral em pixels compostos por vegetação, solo exposto e superfícies antropizadas [3]. Assim, os resultados obtidos devem ser compreendidos como uma análise espectral exploratória da variação do vigor vegetativo, útil para indicar áreas prioritárias de monitoramento, mas dependente de validações futuras para confirmação das mudanças em campo. Conclui-se que o município apresentou dinâmica simultânea de perda, estabilidade e ganho de vigor vegetativo entre 2017 e 2025, reforçando a ocorrência de reorganização territorial típica de zonas de transição agroflorestal no nordeste paraense.

Palavras-chave: Sensoriamento remoto; NDVI; Sentinel-2; Cobertura vegetal; Santo Antônio do Tauá.

Resultado principal

Classe interpretativa	Intervalo de Δ NDVI	Interpretação espectral
Perda de vigor vegetativo	Δ NDVI \leq -0,10	Redução de biomassa verde, aumento de solo exposto, degradação ou substituição da cobertura vegetal
Estabilidade	$-0,10 < \Delta$ NDVI $< +0,10$	Pequena variação espectral entre os anos analisados
Ganho de vigor vegetativo	Δ NDVI $\geq +0,10$	Aumento de biomassa verde, regeneração secundária ou crescimento de plantios florestais

Tabela 1. Critérios adotados para interpretação da variação temporal do NDVI.

Fonte: Elaboração dos autores a partir de imagens Sentinel-2A/MSI.

Figura 1. Índices de vegetação por diferença normalizada (NDVI) dos anos de 2017 e 2025 para o município de Santo Antônio do Tauá, estado do Pará.

Fonte: Elaboração dos autores a partir de imagens Sentinel-2A/MSI.

Variação Temporal da Vegetação do Município de Santo Antônio do Tauá

Figura 2. Variação temporal do NDVI no município de Santo Antônio do Tauá (PA) entre 2017 e 2025, evidenciando áreas de ganho, estabilidade e perda de vigor vegetativo.

Fonte: Elaboração dos autores a partir de imagens Sentinel-2A/MSI.

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

Referências

- [1] MATRICARDI, Eraldo Aparecido Trondoli et al. Long-term forest degradation surpasses deforestation in the Brazilian Amazon. **Science**, v. 369, n. 6509, p. 1378-1382, 2020.
- [2] SONTER, Laura J. et al. Mining drives extensive deforestation in the Brazilian Amazon. **Nature communications**, v. 8, n. 1, p. 1013, 2017.
- [3] XUE, Jinru; SU, Baofeng. Significant remote sensing vegetation indices: A review of developments and applications. **Journal of sensors**, v. 2017, n. 1, p. 1353691, 2017.
- [4] COSTA, Glênea R. S.; ANDRADE, Milena M. N. Análise multitemporal do uso e cobertura da terra em Santo Antônio do Tauá/Pará. **DELoS – Desarrollo Local Sostenible**, v. 13, n. 37, p. 310-332, 2021.
- [5] EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA). Sentinel-2 MSI: MultiSpectral Instrument, Level-2A. 2018–2025. Disponível em: <https://earth.esa.int/eogateway/missions/sentinel-2>. Acesso em: 23 out. 2025.
- [6] QGIS.org (2018). QGIS Geographic Information System, versão 3.4 'Madeira'. Open Source Geospatial Foundation Project. Disponível em: <http://qgis.osgeo.org>
- [7] NUNES, Sâmia et al. Unmasking secondary vegetation dynamics in the Brazilian Amazon. **Environmental Research Letters**, v. 15, n. 3, p. 034057, 2020.

